
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 536.2

DOI 10.5281/zenodo.14982041

Научная статья

ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ИНТЕГРАЛ ПУАССОНА

THE CAUCHY PROBLEM FOR THE HEAT EQUATION AND THE POISSON INTEGRAL

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

доцент кафедры высшей математики и физики,

*Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

*Associate professor of the department of higher mathematics and physics,
Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.*

Работа посвящена теоретическим основам теплопроводности. В ней рассматривается задача Коши для уравнения теплопроводности. Этим уравнением описывается процесс распространения тепла в линейных телах, например, в стержне при отсутствии источников тепла. Физический смысл задачи состоит в определении температуры однородного бесконечного стержня в любой момент времени по его известной температуре. Рассмотренные в работе основные утверждения и их доказательства могут служить для упрощения решений задач по теплофизике.

The paper is devoted to the theoretical foundations of thermal conductivity. It considers the Cauchy problem for the equation of thermal conductivity. This equation describes the process of heat propagation in linear bodies, for example, in a rod in the absence of heat sources. The physical meaning of the problem is to determine the temperature of a homogeneous infinite rod at any given time based on its known temperature. The main statements considered in the paper and their proofs can serve to simplify solutions to problems in physics.

Ключевые слова: *теплопроводность, задача Коши, интеграл Пуассона, уравнения параболического типа, фундаментальное решение.*

Key words: *thermal conductivity, Cauchy problem, Poisson integral, parabolic type equations, fundamental solution.*

Процессы теплообмена часто моделируют с помощью уравнений в частных производных 2-го порядка параболического типа. Простейшее уравнение параболического типа называют уравнением теплопроводности [1-5]. При этом простейшее уравнение параболического типа называют уравнением теплопроводности [6-9].

Актуальность темы связана с тем, что уравнения параболического типа получаются при исследовании таких физических явлений, как теплопроводность, диффузия, распространение электромагнитных полей в проводящих средах, движение вязкой жидкости, движение грунтовых вод и т. д. [10-16].

Целью данной работы является рассмотрение решения задачи Коши для уравнения теплопроводности с применением интеграла Пуассона.

В начале рассмотрим однородное уравнение теплопроводности с одной пространственной переменной.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (1)$$

Этим уравнением описывается процесс распространения тепла в линейных телах, например, в стержне при отсутствии источников тепла [17; 18].

Задача Коши для уравнения теплопроводности ставится так: найти функцию $u(x, t)$ в области $D = \{t > 0, -\infty < x < +\infty\}$, удовлетворяющую уравнению теплопроводности (1) и начальному условию:

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad -\infty < x < +\infty \quad (2)$$

где $\varphi(x)$ - непрерывная и ограниченная функция.

Физический смысл задачи состоит в определении температуры однородного бесконечного стержня в любой момент времени $t > 0$ по его известной температуре $\varphi(x)$ в момент времени $t = 0$. Считается, что боковая поверхность стержня теплоизолирована, так что через нее тепло из стержня не уходит.

Решим задачу Коши методом разделения переменных.

$$u(x, t) = T(t)X(x), \quad (3)$$

получим уравнение:

$$T'(t)X(x) = a^2 T(t)X''(x), \quad (4)$$

или:

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda^2. \quad (5)$$

Откуда:

$$T'(t) + a^2 \lambda^2 T(t) = 0, \quad X''(x) + \lambda^2 X(x) = 0, \quad (6)$$

эти уравнения имеют решения:

$$T(t) = e^{-a^2 \lambda^2 t}, \quad X(x) = A \cos \lambda x + B \sin \lambda x, \quad (7)$$

где постоянные A и B зависят от параметра λ . Так как граничные условия отсутствуют, то λ остается произвольным. Поэтому частные решения:

$$u_{\lambda}(x, t) = e^{-a^2 \lambda^2 t} [A(\lambda) \cos \lambda x + B(\lambda) \sin \lambda x] \quad (8)$$

проинтегрируем по λ . Таким образом, получаем решения:

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} [A(\lambda) \cos \lambda x + B(\lambda) \sin \lambda x] d\lambda, \quad (9)$$

если этот интеграл равномерно сходится и допускает дифференцирование под знаком интеграла один раз по t и дважды по x . Используя теперь заданные начальные условия, получим:

$$\varphi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} [A(\lambda) \cos \lambda x + B(\lambda) \sin \lambda x] d\lambda. \quad (10)$$

Сравним этот интеграл с интегралом Фурье для функции $\varphi(x)$:

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) \cos \lambda(\xi - x) d\xi = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\cos \lambda x \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) \cos \lambda \xi d\xi + \sin \lambda x \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) \sin \lambda \xi d\xi \right) d\lambda, \end{aligned} \quad (11)$$

получим:

$$A(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) \cos \lambda \xi d\xi, \quad B(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) \sin \lambda \xi d\xi. \quad (12)$$

Подставим значения коэффициентов в (9):

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) \cos \lambda(\xi - x) e^{-a^2 \lambda^2 t} d\xi = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) \cos \lambda(\xi - x) e^{-a^2 \lambda^2 t} d\xi. \end{aligned} \quad (13)$$

Изменив порядок интегрирования, получим:

$$u(x, t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) d\xi \int_0^{+\infty} \cos \lambda(\xi - x) e^{-a^2 \lambda^2 t} d\lambda. \quad (14)$$

Лемма. $\int_0^{+\infty} \cos \beta \lambda e^{-\alpha^2 \lambda^2} d\lambda = \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha} e^{-\frac{\beta^2}{4\alpha^2}}.$

Доказательство. Положим $F(\beta) = \int_0^{+\infty} \cos \beta \lambda e^{-\alpha^2 \lambda^2} d\lambda$ и продифференцируем под знаком интеграла по β , получим:

$$F'(\beta) = - \int_0^{+\infty} \lambda \sin \beta \lambda e^{-\alpha^2 \lambda^2} d\lambda. \tag{15}$$

Проинтегрируем по частям:

$$F'(\beta) = - \int_0^{+\infty} \lambda \sin \beta \lambda e^{-\alpha^2 \lambda^2} d\lambda = \left. \begin{aligned} & \left| \begin{aligned} u &= \sin \beta \lambda, du = \beta \cos \beta \lambda d\lambda, \\ dv &= -\lambda e^{-\alpha^2 \lambda^2} d\lambda, v = \frac{e^{-\alpha^2 \lambda^2}}{2\alpha^2} \end{aligned} \right| = \frac{e^{-\alpha^2 \lambda^2}}{2\alpha^2} \sin \beta \lambda \Big|_0^{+\infty} - \\ & - \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha^2 \lambda^2}}{2\alpha^2} \beta \cos \beta \lambda d\lambda = -\frac{\beta}{2\alpha^2} F(\beta). \end{aligned} \right. \tag{16}$$

Таким образом, $F'(\beta) = -\frac{\beta}{2\alpha^2} F(\beta)$, или $\frac{dF(\beta)}{F(\beta)} = -\frac{\beta d\beta}{2\alpha^2}$, откуда:

$$F(\beta) = C e^{-\frac{\beta^2}{4\alpha^2}} \tag{17}$$

Найдем значение константы C :

$$F(0) = C, F(0) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha^2 \lambda^2} d\lambda = \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha}, \tag{18}$$

так как $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. Поэтому:

$$C = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \tag{19}$$

и, следовательно,

$$F(\beta) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha} e^{-\frac{\beta^2}{4\alpha^2}}. \tag{20}$$

Лемма доказана.

Далее, используя лемму с $\alpha^2 = a^2 t$, $\beta = \xi - x$, получим:

$$\int_0^{+\infty} \cos \lambda(\xi - x) e^{-a^2 \lambda^2 t} d\lambda = \frac{\sqrt{\pi}}{2a\sqrt{t}} e^{-\frac{(\xi-x)^2}{4a^2 t}},$$

$$u(x, t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) \frac{\sqrt{\pi}}{2a\sqrt{t}} e^{-\frac{(\xi-x)^2}{4a^2 t}} d\xi, \tag{21}$$

т. е.

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(\xi-x)^2}{4a^2 t}} d\xi. \tag{22}$$

Полученная формула дает решение исходной задачи и называется **интегралом Пуассона**.

Легко проверить, что функция:

$$G(x, t, \xi) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(\xi-x)^2}{4a^2 t}} \tag{23}$$

как функция от (x, t) является решением уравнения теплопроводности. Эту функцию называют **фундаментальным решением** (она не определена в точке $(x, 0)$).

Поэтому функция $u(x, t)$, определяемая интегралом (22), будет решением уравнения теплопроводности:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) u(x, t) = 0, \tag{24}$$

если оператор $\frac{\partial}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ можно ввести под знак интеграла в (22).

Это можно сделать при условии равномерной сходимости интеграла (22) и полученных из него интегралов формальным дифференцированием под знаком интеграла по x и по t требуемое число раз. Можно показать, что это действительно так.

Теорема. В классе ограниченных функций

$$u(x, t) = \{ |u(x, t)| < M, t > 0, -\infty < x < +\infty \}$$

решение задачи Коши (1), (2) единственно и непрерывно зависит от начальной функции.

Рассмотрим применение полученной формулы (92) на следующем примере. Найти решение задачи Коши при заданных граничных условиях:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad -\infty < x < +\infty, \quad t > 0,$$

$$u|_{t=0} = e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

Для решения поставленной задачи воспользуемся формулой Пуассона (22):

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\xi^2}{2t}} e^{-\frac{(\xi-x)^2}{4t}} d\xi.$$

Преобразуем интеграл в правой части. Имеем

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\xi^2}{2t}} e^{-\frac{(\xi-x)^2}{4t}} d\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\xi^2}{2t}} e^{-\frac{\xi^2}{4t} + \frac{\xi x}{2t} - \frac{x^2}{4t}} d\xi = e^{-\frac{x^2}{2(1+2t)}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1+2t}{2} \left(\xi - \frac{x}{1+2t}\right)^2} d\xi.$$

Сделаем замену переменной

$$\frac{\sqrt{1+2t}}{\sqrt{2t}} \left(\xi - \frac{x}{1+2t} \right) = \eta.$$

Тогда:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\xi^2}{2t}} e^{-\frac{(\xi-x)^2}{4t}} d\xi = \frac{\sqrt{2t}}{\sqrt{1+2t}} e^{-\frac{x^2}{2(1+2t)}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\eta^2}{2}} d\eta = \frac{2\sqrt{\pi t}}{\sqrt{1+2t}} e^{-\frac{x^2}{2(1+2t)}}.$$

Таким образом, решение поставленной задачи определяется формулой:

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1+2t}} e^{-\frac{x^2}{2(1+2t)}}, \quad t > 0.$$

Таким образом в работе было рассмотрено решение задачи Коши для уравнения теплопроводности. Решение получено с применением интегральных преобразований Фурье. Полученная формула дает решение исходной задачи и называется интегралом Пуассона. На рассмотренном примере было показано, что данная формула может служить для упрощения решений задач по теплофизике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Араманович И.Г., Левин В.И. Уравнения математической физики: М.: Наука, 2001. 288 с.
2. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981. 512 с.
3. Зельдович Б.И., Мышкис А.Д. Элементы математической физики. М.: Просвещение, 2001. 352 с.
4. Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача: учеб. для вузов. М.: Энергия, 1975. 488 с.
5. Канарейкин А. И. Уравнения параболического типа: учебное пособие. - Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2024. 31 с.
6. Канарейкин А.И. Решение задач по уравнениям математической физики. М., 2024. 35 с.
7. Канарейкин А.И. Уравнение Лапласа в теплофизике // Наукосфера. 2023. № 12-2. С. 241-245.
8. Канарейкин А.И. Решение обратной задачи теплопроводности // Наукосфера. 2024. № 11-2. С. 171-176.

9. Канарейкин А.И. Решение задачи об остывании ограниченного цилиндра // Наукосфера. 2024. № 11-1. С. 255-261.
10. Канарейкин А.И. Математическая аналогия между уравнениями теплопроводности и диффузии // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности. 2024. Т. 9. № 6 (44). С. 149-156.
11. Канарейкин А.И. Нестационарный процесс теплопередачи при внешнем нагреве цилиндрических тел // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2024. № 7. С. 7-10.
12. Канарейкин А.И. Задача об остывании ограниченного цилиндра // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2024. № 10. С. 12-17.
13. Канарейкин А.И. Нестационарный режим теплопередачи в стержне // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2024. № 1. С. 17-21.
14. Карслоу Г. Теплопроводность твёрдых тел. М.: Наука, 1964. 600 с.
15. Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных математической физики. М.: Высшая школа, 1970. - 712 с.
16. Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена. М.: Атомиздат, 1979. 416 с.
17. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М., 1967. 600 с.
18. Несис Е.И. Методы математической физики. М.: Просвещение, 1977. 199 с.

Поступила в редакцию: 27.02.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Канарейкин А.И., 2025.